

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA ACNES VULGARIS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8034823

Bruna Luiza Viveiros Mendes Silva¹

Aliny de Oliveira Rocha²

RESUMO

Sabe-se que a *Acnes Vulgaris* é uma doença que incide tanto no sexo masculino quando feminino. É um agente patológico que apresenta alguns fatores importantes, tais como hiperprodução sebácea, hiperqueratinização folicular, aumento da bactéria *Propionibacterium acnes* e inflamação dérmica periglandular. Boa parte da população acometida pode ter que conviver com esse problema por anos, até que haja uma possível melhora, conforme amadurecem. O objetivo geral da pesquisa foi apresentar dados acerca do tratamento e Atenção Farmacêutica relacionados à *Acnes vulgaris*. Para tanto, os objetivos específicos foram: caracterizar a fisiologia da pele; definir e caracterizar a *Acnes vulgaris* e; contextualizar o processo de Atenção Farmacêutica no trato da *Acnes vulgaris*. A metodologia tratou de uma Revisão da Literatura. Os resultados demonstraram que é importante a análise acerca dessa patologia muito incidente na população mais jovem que é a *Acnes vulgaris*, causando na sua fase inflamatória muito desconforto ao paciente, além das questões que se referem à auto-estima.

Palavras chave: *Acnes vulgaris*. Diagnóstico. Tratamento. Atenção Farmacêutica.

ABSTRACT

It is known that *Acnes Vulgaris* is a disease that affects both males and females. It is a pathological agent that presents some important factors, such as sebaceous hyperproduction, follicular hyperkeratinization, increase in the bacteria *Propionibacterium acnes* and periglandular dermal inflammation. A good part of the affected population may have to live with this problem for years, until there is a possible improvement, as they mature. The general objective of the research was to present data about the treatment and Pharmaceutical Care related to *Acnes vulgaris*. Therefore, the specific objectives were: to characterize the physiology of the skin; define and characterize *Acnes vulgaris* and; contextualize the Pharmaceutical Care process in the treatment of *Acnes vulgaris*. The methodology dealt with a Literature Review. The results showed that it is important to analyze this pathology that is very common in the younger population, which is *Acnes vulgaris*, causing a lot of discomfort to the patient in its inflammatory phase, in addition to issues related to self-esteem.

Key words: *Acnes vulgaris*. Diagnosis. Treatment. Pharmaceutical attention.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a *Acnes Vulgaris* é uma doença que incide tanto no sexo masculino quando feminino, sendo o primeiro com mais recorrência por força da influência dos hormônios androgênicos. Além disso, ocorre ainda em todas os grupos raciais, contudo, com menor intensidade em orientais e negros.

É um agente patológico que apresenta alguns fatores importantes, tais como hiperprodução sebácea, hiperqueratinização folicular, aumento da bactéria *Propionibacterium acnes* e inflamação dérmica periglandular.

Boa parte da população acometida pode ter que conviver com esse problema por anos, até que haja uma possível melhora, conforme amadurecem. Outras pessoas tem acnes mesmo já na fase adulta. Normalmente, parece um problema

aparentemente de pouca preocupação para aqueles que estão no entorno do indivíduo com acnes, principalmente no ambiente familiar, contudo há a presença de situações intrínsecas da pessoa que influenciam a sua vida, dentre elas pode-se citar o vestuário, férias, encontros, festas, fotografias, relacionamentos, vida sexual, vida social, desporto, escola, trabalho, dentre outros.

Nesse contexto, no sentido de buscar tratamento farmacológico de combate a essa doença, em que consiste as estratégias de Atenção Farmacêutica praticadas para o processo de cura dessa enfermidade?

A questão problema ora proposta, necessitou de um procedimento de investigação com base em uma Revisão da Literatura para o alcance do objetivo geral da pesquisa que foi apresentar dados acerca do tratamento e Atenção Farmacêutica relacionados à *Acnes vulgaris*. Para tanto, os objetivos específicos foram: caracterizar a fisiologia da pele; definir e caracterizar a *Acnes vulgaris* e; contextualizar o processo de Atenção Farmacêutica no trato da *Acnes vulgaris*.

Buscou-se evidenciar essa temática, pois, uma das consequências de maior impacto dessa patologia se relaciona diretamente com a saúde e qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Ademais, na busca pelo tratamento se faz necessário o conhecimento da população cometida, pela orientação de um profissional capacitado e com habilidades específicas com é o caso do farmacêutico que tem todo o conhecimento para intervir em ações que dizem respeito à prática da Atenção Farmacêutica.

2 A FISILOGIA DA PELE

Considera-se a pele como um campo minado interativo com o meio ambiente, cuja responsabilidade está na criação de uma barreira contra fatores externos e que participa da termorregulação corpórea. Tem funções normalmente que se relacionam à área epidérmica, que se localiza em pontos mais extremos e região dérmica, internamente, sendo que essas duas se localizam sobre a camada adiposa composta por gorduras ⁽¹⁾

É o maior órgão do corpo humano, constituindo-se por três grandes camadas de tecidos: uma camada externa denominada epiderme, a derme ou camada intermediária e mais internamente a hipoderme (Figura 1). É responsável por uma variedade de funções, onde se incluem a proteção, o corpo está protegido por ações exógenas, ou seja, substâncias químicas e micro organismos patógenos como vírus e bactérias (2; 3; 4)

Figura 1 – Camadas constituintes da pele

Fonte: Beny (2012)

Além de proteção da barreira, esse órgão é possuidor de outras funções, tais como regulação da temperatura, sensação, suor, tamponamento, melanogênio (4)

2.1 A EPIDERME

A epiderme é a camada mais externa e superficial da pele, chamada de epitélio estratificado queratinizado, sendo avascular com espessura entre 75 a 150mm, sendo de 0,4 a 0,6mm de espessura na palma das mãos e planta dos pés e sua função principal é a proteção contra agentes externos. É uma camada em constante renovação, onde se manifesta a divisão, migração, diferenciação e, finalmente, a morte da célula. Seus componentes são queratinócitos, células de *Langherans*, melanócitos e células de Merckel (Figura 2) (5)

Figura 2 – Compostos da Epiderme

Fonte: Bernardo (2017)

Estes compostos de células distintas, conforme esclarece Pruniéras, irão originar as seguintes camadas: córnea, composta de células queratinizadas que é responsável pelas trocas metabólicas; granulosa, que são células de forma achatada que se encontram sob a camada da córnea; espinhosa, que tende a se alongar horizontalmente e são providas de espículas; basal, que são células germinativas (mitose), sobre a derme superficial ⁽⁶⁾

2.2 A DERME

Disposta logo abaixo da epiderme, é às vezes chamada de pele verdadeira, essa camada é constituída por tecidos conectivos fibrosos de elastina e colágeno, sendo localizada entre a epiderme e a gordura subcutânea (Figura 3). Contém vasos linfáticos e sanguíneos, fornecedores da nutrição no interior da pele. O subcutâneo é composto de tecido conjuntivo gorduroso. Na derme encontram-

se os vasos capilares, glândulas sebáceas e sudoríparas, nervos, receptores adicionais e músculos eretores dos pelos ⁽⁷⁾

Figura 3 – Composição da Derme

Representação esquemática da pele humana.

Fonte: Alves (2015)

Está dividida em uma região papilar superficial fina e uma região reticular mais profunda e espessa, onde são encontrados os fibroblastos que têm a função da elasticidade da pele e pela produção de colágeno e elastina. Sua espessura varia conforme as diferentes partes do corpo na puberdade. Está dividida em duas regiões: a Derme Papilar, (que se encontra em contato direto com a epiderme), e logo abaixo, a Derme Reticular ⁽⁸⁾

2.3 A HIPODERME

A Hipoderme é a camada mais aprofundada da pele, constituída por um tecido adiposo e tecido conjuntivo. Sua principal atividade está no armazenamento de

reservas de energia para o organismo humano (Figura 4) ⁽⁹⁾

Segundo Meireles, a pele secreta e excreta água e produtos metabolizados, participa da regulação da temperatura corporal, contém terminações nervosas sensitivas, participando do feedback sensorial para equilíbrio, proteção contra ferimentos, defesa contra organismos patógenos, sendo, portanto, indispensável à vida humana (10)

Este órgão possui ainda numerosas glândulas sudoríparas, sebáceas e folículos pilosos. As glândulas sudoríparas estão localizadas na derme ou tela subcutânea, tendo como função a regulação da temperatura corporal, porque sua secreção, o suor, absorve calor por evaporação da água, possuindo também um longo e tortuoso ducto secretor que atravessa a epiderme, abrindo-se na superfície da pele por meio de poros. As glândulas sebáceas localizam-se na derme, sendo sua secreção conhecida como sebo, que serve para lubrificar a pele e os pelos (Figura 4) ^(11; 12)

Figura 4 – Composição da Hipoderme

Fonte: D'Angelo; Fantine (2018)

Para Cândia, a manutenção da sua integridade é um processo complexo porque numerosos fatores influenciam a sua habilidade para prover adequadamente suas funções, a exemplo da idade, exposição à radiação ultravioleta, hidratação, medicações, nutrição, danos, entre outros ⁽¹³⁾

Em se tratando da *Acnes vulgaris* (AV), esta provoca uma disfunção na barreira cutânea, logo se verifica a necessidade de uma administração com base em terapia para a revitalização e hidratação da pele, fazendo com que ela se torne mais receptiva às propriedades de produtos utilizados para o seu tratamento ⁽⁴⁾

3 ACNES VULGARIS

A acne é caracterizada por lesões, tais como acne fechada, acne aberta, pápulas, pústulas, nódulos, cistos e cicatrizes e manifesta-se por comedões, abertos e/ou fechados, pápulas, pústulas e/ou cistos localizados em regiões ricas em glândulas sebáceas, nomeadamente face, tronco e dorso. Classifica-se de acordo com o tipo de lesão predominante em: acne comedônica, acne pápulo-pustulosa e acne nódulo-quística, ou consoante a extensão e gravidade clínica, como ligeira, moderada ou grave ^(14; 15)

A acne comedônica (grau leve), tem como características comedões fechados e pelo surgimento de algumas pápulas e pústulas, variando entre 10 e 15 (Figura 5)

Figura 5 – Acne Comedônica

Fonte: Costa (2018)

A acne pápulo-pustulosa (grau moderado), caracteriza-se pela presença de comedões abertos, pápulas eritematosas e pústulas em menor número, variando entre 15 e 30 (Figura 6)

Figura 6 – Acne Pápulo-pustulosa

Fonte: Costa (2018)

A Acne Nódulo-quística (grau grave), se caracteriza-se pela presença de comedões, pápulas e pústulas, verificando-se uma reação inflamatória pela ruptura da parede folicular, resultando na formação de nódulos que podem conter pus.

Figura 7 – Acne Nódulo-quística

Fonte: Costa (2018)

São várias as situações causadoras da acne e a fisiopatologia comum é secreção em excesso de sebo por força da influência de hormônios, hiperqueratose. Aumento da população da bactéria *Propionibacterium* acnes nos folículos e a liberação de substâncias que viabilizam a inflamação dos folículos (4; 14)

Para Massuia et al., a superprodução do sebo se desenvolve pelo incremento da atividade das glândulas sebáceas que fornecem à pele caracteres oleosos, brilhantes e sedosos. A hiperqueratinização é o aumento da queratina o que causa obstrução do canal folicular. Dessa forma, impede a saída do sebo produzido pelas glândulas sebáceas e esse aumento na produção e acúmulo do sebo fornece as condições favorecedoras ao crescimento da *Propionibacterium*

acnes que é a responsável pela ruptura dos triglicerídeos em ácidos graxos livres⁽¹⁶⁾

As áreas de maior potencial de evolução são a face, peitoral e dorso. A patogênese ocorre além dos fatores já relacionados por incremento da bactéria Gram positiva anaeróbica *Propionibacterium acnes* que está presente no folículo pilocebáceo. Com o incremento do volume dessa bactéria irá aumentar a produção de lipase que irão hidrolisar os triglicerídeos do sebo em ácidos graxos livres que em contato com a pele, irão promover o processo inflamatório ⁽¹⁷⁾

Esse problema patológico se inicia e evolui em geral na puberdade, tanto no sexo feminino quanto masculino, podendo ser considerado fisiológico se surgir de forma branda. Essa dermatose se caracteriza clinicamente pelo surgimento de comedões, pápulas e pústulas e, menos frequentemente, nódulos. Esses comedões são uma espécie de tampões de poros que se formam por meio de pele morta, produzidas pelas células que o reveste. As glândulas sebáceas não têm atuação na infância, ocorrendo esse processo então no período da adolescência, os poros ficam mais visíveis, o que explica porque a face se torna oleosa ^(18; 19)

Além da barreira mecânica produzida pelo comedão existe também um hiper estímulo androgênico para a produção da secreção sebácea. A produção de sebo retida pelo comedão oclusivo dá condições necessárias para a colonização principalmente bactéria pelo *Propionibacterium acne*. E a instalação do processo inflamatório e infeccioso em todas as glândulas sebáceas maiores e produzem mais sebo que um indivíduo sem acne, que praticamente não tem o *P. acnes* na flora cutânea ⁽²⁰⁾

existem outros fatores de influência para o surgimento da Acne Vulgar podendo ser:

- A dieta, porém, ainda não há comprovação científica;
- Os cosméticos são estimuladores não da acne vulgar em si, mas o surgimento de comedões;

- Período pré-menstrual com reclames do surgimento da acne no período que antecede a menstruação;
- Estresse, ainda com a existência de pouca evidência de sua influência, este pode interferir no eixo hipófise hipotálamo alterando os níveis de hormônio propiciando a acne;
- Trabalho a depender do tipo o excesso de hidratação no orifício do ducto, o que oferece condições para o surgimento da acne;
- Drogas como hormônios, halogênios, anticonvulsivantes dentre outros, podem contribuir para a formação dos comedões ⁽²¹⁾

Para Gonçalves, muito embora traga resultados negativos na autoestima e no fator psicológico de quem é portador, é uma alteração benéfica não comprometedora da saúde física do indivíduo. Dessa forma, o tratamento deve se realizar com o objetivo de descobrir quais os agentes causadores e fazer com que se evite as cicatrizes manchas, que são realmente os motivos do desconforto ⁽²²⁾

As cicatrizes vão surgindo pelos danos causados ao colágeno e formação de colágeno comprometido no decorrer da fase inflamatória. Essas marcas podem se apresentar com depressões rasas, de bases largas ou depressões profundas com contornos irregulares. Existem ainda os queloides, que são placas elevadas e expressas destacando-se na pele ⁽²³⁾

De acordo com Sarruf, o seu tratamento pode ser ocasionado por vários fatores que remetem à sua patogênese, tais como controle da produção de sebo, normalização da epitelização folicular, inibição da proliferação bacteriana, e redução da inflamação. Para que o tratamento seja bem sucedido, é fundamental a identificação do tipo e grau de severidade da acne, onde a mais branda tratada somente com produtos de uso tópico. No caso da moderada e severa requer a associação de tratamento sistêmico (Quadro 1) ⁽²⁴⁾

Quadro 1 – Nível de severidade da acne

GRAU	TIPOLOGIA DA LESÃO
-------------	---------------------------

Grau 0	Ausência de lesões
Grau 1	Acne subclínica: poucos comedões insignificantes que podem ser visualizados somente com uma análise cuidadosa
Grau 2	Acnes leve: poucos comedões e poucas pápulas e pústulas
Grau 3	Acnes moderada: pápulas e pústulas proeminentes são reconhecidas com facilidade
Grau 4	Acnes severa: cistos são encontrados com frequência
Grau 5	Acnes extremamente severa: lesões inflamatórias distribuídas com amplitude potencial; presença de muitas pústulas ou cistos

Fonte: Sarruf (2020) (adaptado)

Em geral, o objetivo do processo de intervenção para o tratamento da acne é a cura da doença, promover o processo de cicatrização e os efeitos psicológicos que a acne pode causar.

3.1 QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

A acne se constitui por um composto de lesões onde, isoladamente ou em conjuntos, definem a tipologia de gravidade da acne: Comedões, Pápula, Pústula,

- Comedão: surgem como resultado da hiperqueratose de retenção no folículo pilocebáceo. De início, fechado um pequeno grão levemente saliente na pele sã. Assim que o ducto folicular se dilata dá origem ao *Open comedon* (comedão aberto, com aspecto de ponto negro. Sendo a fase primária da acne ⁽²⁵⁾)
- Pápula: é uma lesão que apresenta rigidez, de coloração rósea ou da cor natural da pele com ou sem comedão no centro ⁽¹⁸⁾

- Pústula: se apresentam como lesões inflamatórias puntiformes com secreção de cor amarela no centro, oriundas da perda do epitélio no cume da pápula pela formação de micro abscesso folicular. Em geral, surgem dos micro comedões e comedões fechados ⁽²⁶⁾
- Nódulo: apresenta estrutura idêntica à pápula, porém, com maiores dimensões.
- Cisto: um comedão relativamente maior que passa por várias rupturas com aspecto globoso, tenso, saliente, com conteúdo pastoso ⁽²⁶⁾
- Cicatriz: depressão irregular resultado da destruição do folículo pilocebáceo por reação inflamatória. O número de lesões, a extensão e a gravidade do quadro permitem a classificação da acne em leve, moderada ou grave, servindo nos como base para o seu tratamento ⁽²⁵⁾

De acordo com Steiner et al., o diagnóstico da *Acnes vulgaris* tem como base primeiramente na sintomatologia clínica conforme as características polimórficas apresentadas. Dessa forma, pois, a identificação das lesões acima citadas com a análise das lesões considerando-se o número e tipo que se caracteriza as formas clínicas e o grau da Acne Vulgar ⁽²⁷⁾

4 ATENÇÃO FARMACÊUTICA

A interação farmacológica ocorre que um determinado produto tem seu efeito alterado por força da utilização de outro medicamento, bebidas, alimentos ou agentes químicos. Nesse processo interativo, a resposta medicamentosa pode resultar na diminuição ou potencialização dos efeitos de um outro medicamento. Por essa razão, a ação farmacêutica pautada em conhecimentos e habilidades específicos à contracepção deverá se fator de contribuição ⁽²⁸⁾

A interação medicamentosa acontece quando um fármaco tem seu efeito alterado devido ao uso concomitante de outro fármaco, bebidas, alimentos ou agentes químicos. Nessa interação, a resposta farmacológica pode resultar na diminuição ou potencialização dos efeitos de um ou outro medicamento. Desta forma, a ação farmacêutica pautada em conhecimentos específicos contribuirá

pontualmente para a promoção da qualidade da vida dos indivíduos que procuram este serviço ⁽²⁸⁾

É, portanto, que se deve reconhecer a Atenção Farmacêutica no processo de dispensação de medicamentos. Problemas como a interação medicamentosa, podem interferir negativamente na eficácia dos medicamentos. Dessa, havendo maiores informações no processo de dispensação, com certeza a eficiência e a eficácia do medicamento poderá ser maior ⁽²⁹⁾

O processo de dispensação é o ato farmacêutico de distribuição de um ou mais medicamentos a um paciente para responder a uma prescrição elaborada por profissionais habilitados ⁽³⁰⁾. Refere-se a uma oportunidade para o farmacêutico prestar sua contribuição para a utilização racional de medicamentos pois a partir da interação com o paciente, é possível fazer a identificação da necessidade dele e prestar orientações, tanto acerca do medicamento, quanto à educação em saúde, atuando dessa forma, como um agente de saúde ⁽³¹⁾

De acordo com Menezes e Bouzas, o tratamento irá depender sobremaneira do grau, intensidade e a profundidade cutânea, bem como da presença ou muitas vezes ausência de inflamação. É importante que haja cooperação do paciente com o tratamento, que dependerá muitas vezes da utilização irregular e prologada do medicamento. Restrições de alimentos não são recomendadas, contudo, não há evidências de que a dieta seja fator influente na acne ⁽³²⁾

4.1 TRATAMENTO DA ACNES VULGARIS

Ao se levar em conta o processo de intervenção farmacêutica para o tratamento da acne, o processo inclui dois tipos de tratamentos já pacificados cientificamente: Tratamentos Tópicos e/ou Tratamentos Sistêmicos na escolha da forma de dosagem, tipo de pele, a distribuição das lesões e a reação entre o efeito do tratamento e o risco de efeitos colaterais adversos. A escolha por tratamento inadequado pode tornar a inflamação potencialmente mais grave e/ou causar dermatite irritante ⁽⁹⁾

Existem substâncias retinóicas tópicas que são as de primeira escolha para o tratamento Acne Vulgar em grau I, essa classe de medicamento diminui a descamação além de ter efeito anti-inflamatório potencializado, o que viabiliza a resposta imune. Os retinóicos tópicos adapaleno e retinoína agem inibindo a formação dos comedões alterando os folículos e assim, facilita a penetração dos componentes da fórmula de coadjuvantes ⁽³³⁾

Nas palavras de Sarruf, os Tratamentos Tópicos da acne têm como vantagem a aplicação direta na região afetada, pois diminui a absorção sistêmica e aumenta a exposição das unidades pilosebáceas ao tratamento. Contudo, podem ocasionar irritação cutânea. Esse tratamento irá depender do grau de severidade da acne. Quando o paciente apresenta um grau mais brando, normalmente são utilizados retinóides tópicos, ácido azeláico, ácido salicílico e peróxido de benzoíla (Tabela 1) ^(24; 34)

Tabela 1 – Dos medicamentos tópicos

DROGAS	APRESENTAÇÃO	CONCENTRAÇÃO	ASSOCIAÇÕES
Retinóides			
Tretinoína	Gel alcóolico Creme	0,1%; 0,025% 0,025%; 0,25%; 0,1%	
Isotretidoína	Gel alcóolico Creme		Eritromicina 2% Filtros solares
Adapaleno	Gel Creme		
Retinaldeído	Loção Creme		
Peróxido de Benzoíla			
Pb	Gel	4%; 5%; 8%; 10%	

Pb	Gel		Clindamicina 2%
Pb	Sabonete líquido		
Antibióticos Tópicos			
Eritromicina	Solução alcóolica; Gel	2%	Isotretinoína
Clindamicina	Gel	2%	Peróxido de Benzoíla
Ácido Salicílico	Sabonete		Enxofre; etc.
LHA	Loção; Creme		
Ácido Azeláico	Creme	20%; 15%	
Nicotinamida	Gel	5%	

Fonte: Machado (2015)

O ácido salicílico é um ceratolítico e contribui para a redução dos comedos; é utilizado em loções e sabonetes, em geral associados com outras terapias. No entanto, pode ser irritante, o que causa eritema e descamação. A clindamicina é um produto derivado da lincomicina, que diminui o concentrado de ácidos grãos livres da pele reduzindo, dessa forma, o crescimento da acne. É contraindicada em pacientes que possuam hipersensibilidade à lincomicina, doenças renais e hepáticas, além de antecedentes de colides. Como principais efeitos colaterais estão a irritação na região, dermatites de contato, enrijecimento e descamação da pele ⁽²⁰⁾

Conforme explica Piana, a associação de clindamicina com antibióticos pode desenvolver colides pseudomembranosas e, em associação com o cetoconazol, pode ter sua ação reduzida. Comercialmente encontra-se como gel 3% e solução 10 mg/ml. Deve ser aplicada uma fina camada sobre a pele duas vezes diárias ⁽³⁵⁾

O Peroxido de Benzoíla é utilizado como primeira linha na acne vulgar ligeira, em adolescentes e pré-adolescentes, sendo ainda utilizado como medicamento de manutenção após a remissão das lesões. Tem uma potencial capacidade antimicrobiana, cm atividade queratolítica ligeira a moderada e uma redução na atividade anti-inflamatória. Dessa forma, tem maior poder de eficácia no tratamento de lesões não-inflamatórias ⁽³⁶⁾

O PBO encontra-se disponível em creme, loção, gel e limpeza, não se verificando diferenças significativas em termos de eficácia. Está disponível em 2,5%, 5% e 10%, sendo que as formulações de potência inferior têm associação com menos efeitos colaterais. Ainda com a irritação cutânea possa ser uma questão limitante, o PBO é recomendado em detrimento dos antibióticos ⁽³⁶⁾

De acordo com Meneses e Bouzas, para a acne nível II pode-se fazer uso de antibióticos via oral como a Tetraciclina, Minociclina, ou Sulfa, bem como medicamentos contendo antimicrobianos tópicos, como o Peróxido de Benzoíla e Eritromicina ou Clindamicina, em formato de gel ou loção alcóolica (Tabela 2) ⁽³²⁾

No que se refere aos níveis III e IV, Sampaio e Bagatin (2018) afirmam que pode-se fazer uso da Isotretinoína oral ou ácido 13-cis-retinóico. Essa substância se incorporou ao tratamento no Brasil por volta de 1982 onde 25 pacientes portadores da Acne Vulgar tratados com doses variadas obtiveram êxito, com somente um desses pacientes com melhora regular. A única ressalva nesse processo com essa droga é a teratogenicidade e o risco de gravidez no decorrer do processo de intervenção deve ser evitado.

Tabela 2 – Dos medicamentos sistêmicos

DROGA	DOSAGEM ADULTOS	APRESENTAÇÃO
Antibióticos		

<i>Tetraciclina e derivados*</i>		
Tetraciclina*	500mg-1,0 g/d	500 mg
Doxiclina	100-200 mg/d	100 mg
Minociclina	100 mg	100 mg
Limeciclina	150-300 mg/d	150 e 300 mg
<i>Macrolídeos</i>		
Eritromicina	500 mg-2,0 g/d	500 mg
Azitromicina	500 mg/d/3d; intervalo de 5 a 7 d	500 mg
<i>Sulfas</i>		
DDS	50-100 mg/d	
SMT+TMP	400-800 SMT+80-160 mg TMP	100 mg 400 mg SMT+80 TMP 800 mg SMT+80 TMP+800 mg SMT+160 mg TMP
Retinóides		
Isotretinoína	0,5-1,0 mg/kg/d	10; 20; 30 mg
Anti-androgénicos		
Espironolactona	25-100 mg/d	50 mg
Acetato de Ciproterona	50-100 mg/d	
Contraceptivos		
Etinil estradiol 35 mcg+Acetato de Ciproterona 2mg Etinil		

estradiol 35 mcg+Drospirenona		
----------------------------------	--	--

Fonte: Machado (2015)

A terapêutica sistêmica é indicada em casos de acne muito graves, quando a intervenção tópica não surte efeito. Pode ocorrer a utilização de antibióticos, onde os mais prescritos são isotretinoína, tetraciclina ou eritromicina. Da mesma forma que os antibióticos tópicos, cuja função é a inibição do mecanismo de ação da acne, também apresenta propriedades anti-inflamatórias ⁽¹⁵⁾

Os tratamentos à base de hormônios, os anti-androgênicos, podem atuar como tratamento de acne, todavia, apresentam riscos. Essa classe de medicamentos bloqueia os receptores dos androgênios, o que impede a hipersecreção sebácea. Isotretinoína, esse tratamento com este retinóide sintético, é utilizado na acne nódulo-quística muito grave e com cicatrizes, quando já utilizado tratamento à base de antibióticos sem eficácia. Esse processo age de maneira eficaz nos mecanismos fisiopatológicos da acne: inibe a diferenciação das glândulas sebáceas, corrigindo o defeito de queratinização no folículo, agindo como anti-inflamatório ^(37; 14).

Brenner descreve a eritromicina como indicada no tratamento da acne inflamatória leve e moderada. Seus efeitos colaterais relativamente comuns são os distúrbios gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia). Outros mais raros incluem toxicidade hepática, ototoxicidade e pancreatite. Todos os sintomas desaparecem de forma rápida com a suspensão da administração da droga. É utilizada na dose de 1mg por dia ⁽²⁰⁾

Sobre a Isotretinoína, Brito et al. descreve que ela incide no crescimento e diferenciação das células da epiderme interferindo principalmente na glândula sebácea, diminuindo sua operação, sua dimensão e o volume de sebo produzido. Dessa forma, reduzindo a formação de novas lesões e tratando as já existentes ⁽³⁸⁾. Segundo Machado, a eficácia comprovada dessa droga se dá pelo fato de incidir nos quatro fatores patogênicos da Acne Vulgar, sendo eles:

hiperqueratinização folicular, proliferação do P. acnes, inflamação e, principalmente, hipersecreção sebácea. Além do mais, pode ter seu uso em qualquer faixa etária ⁽³⁴⁾

A resposta ao procedimento terapêutico deve ocorrer após 30 a 60 dias do início do processo de tratamento, continuando por mais alguns meses ao finalizar o procedimento. As lesões da face respondem com maior rapidez que as no tronco, podendo ocorrer recidiva em torno de 20% dos pacientes no primeiro ano após o tratamento ⁽³⁹⁾

Monteiro destaca acerca do comportamento psicológico do paciente portador da Acne, pois, com frequência tende a piorar na medida em que o estresse emocional é intenso, de maneira que a ansiedade e angústia podem ocasionar resistência ao tratamento. Como a Acne é uma doença de característica desfigurante, pode por em risco a autoconfiança, principalmente em adolescentes que podem passar a ter comportamento de isolamento, por vergonha das lesões e as brincadeiras pejorativas que ocorrem com esse indivíduo ⁽⁴⁰⁾

É comum ainda o uso de metodologias alternativas combinadas com técnicas como *peelings* químicos, fototerapia (luz azul), preenchimento cutâneo, cauterização dos comedões e maquiagem para desfaçar as lesões no decorrer do tratamento objetivando a melhoria da autoestima ⁽⁴¹⁾

Conforme Niwa et al., na atualidade tem sido utilizado com alcance eficaz o processo terapêutico com o *laser resurfacing* fracionado não ablativo, pois amenizam as áreas afetadas promovendo a reconstrução da pele, tendo boa aceitação, podendo ser aplicado, poupando as áreas não afetadas ⁽⁴²⁾

5 MATERIAIS E MÉTODOS

O procedimento metodológico dessa pesquisa teve como fonte de análise um estudo com base em uma Revisão da Literatura acerca do processo de Atenção Farmacêutica voltada para o processo de intervenção no trato com a *Acne vulgaris*.

As análises foram feitas em plataformas tais como *Scientific Library On-Line* (SciELO), Portal de periódicos (Capes), fontes físicas e virtuais (livros, teses e dissertações).

A pesquisa teve como critério de inclusão publicações na íntegra com acesso livre, na língua portuguesa e estrangeira no período de 2013 a 2020, tendo como prescritores *Acnes vulgaris*. Diagnóstico. Tratamento. Atenção Farmacêutica.

5.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa pesquisa, pode-se verificar as questões referentes à *Acnes vulgaris*, uma patologia que incide potencialmente a população mais jovem e impacta de forma significativa o fator psicológico da população acometida. Verificou-se que em sua fase inflamatória, é causadora de dores e desconforto. Nesse contexto, utilizando as palavras de Steiner et al. o diagnóstico da *Acnes vulgaris* tem como base primeiramente na sintomatologia clínica conforme as características polimórficas apresentadas. Dessa forma, pois, a identificação das lesões acima citadas com a análise das lesões considerando-se o número e tipo que se caracteriza as formas clínicas e o grau da Acne Vulgar ⁽²⁷⁾

Nesse contexto, é importante o seu diagnóstico e o tratamento de forma eficaz e precoce para que se minimize seus efeitos de longo prazo. E a esse respeito, existem os Tratamentos Tópicos, cuja ação consiste na aplicação direta da área afetada, sendo explicado por Sarruf como tendo como resultado a diminuição da absorção sistêmica e aumenta a exposição das unidades pilosebáceas ao tratamento. Contudo, apesar de ocasionar a irritação cutânea, esse tratamento irá depender do grau de severidade da acne. Quando o paciente apresenta um grau mais brando, normalmente são utilizados retinóides tópicos, ácido azelaico, ácido salicílico e peróxido de benzoíla ⁽²⁴⁾

Existem outros tratamentos que são baseados na aplicação de hormônios. Porém, Arruda alerta que estes apresentam riscos, pois bloqueiam os receptores dos androgênios, o que impede a hipersecreção sebácea. Isotretinoína, esse tratamento com este retinóide sintético, é utilizado na acne nódulo-quística

muito grave e com cicatrizes, quando já utilizado tratamento à base de antibióticos sem eficácia ⁽³⁷⁾

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo, foi importante a análise acerca dessa patologia muito incidente na população mais jovem que é a *Acnes vulgaris*, causando na sua fase inflamatória muito desconforto ao paciente, além das questões que se referem à auto-estima.

O tratamento da acne pode ser dirigido a muitos destes fatores que levam à sua patogênese, como: controle da produção de sebo, normalização da epitelização folicular, inibição da proliferação bacteriana, e redução da inflamação. Para sucesso do tratamento, é essencial que se identifique o tipo de grau severo da acne, sendo a acne mais branda tratada somente com produtos de uso tópico, enquanto a moderada e severa requerem associação de tratamento sistêmico.

Para tanto, a ação farmacêutica pautada em conhecimentos e habilidades específicos deverá ser fator de contribuição para o sucesso dessa ação medicamentosa.

A adesão do paciente ao tratamento é importante, bem como adotar cuidados cosméticos na higiene, hidratação e fotoproteção da pele. Sendo assim, é importante diagnosticar e tratar de forma eficaz e precoce esta condição para minimizar seus efeitos de longo prazo e evitar danos futuros na pele e autoestima do paciente.

REFERÊNCIAS

1. SUFFREDINI, S. A. P. Experiência de 65 anos no tratamento da Acne com Isotretinoína oral. IN: PALESTRA: **ENCONTRO COM OS MESTRES, DURANTE XXVI RADLA**. Curitiba. Reunião dos Dermatologistas Latino Americanos, 2018. p. 361-367. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/qTDs4dxgmJfJKdz4CGZW3mk/?lang=pt> . Acesso em: mar/2023.

2. BENY, JV. Effect of tissue facial led flaccidity. **Revista Científica da Escola da Saúde UP**. 2014;3(2):29-36.
3. LEONARD, LR. Translation, cultural adaptation and validation for Brazilian Portuguese of the Cardiff Acne Disability Index instrument. **An Bras Dermatol**. 2016;91(2):180-86.
4. MARICATO, Sara. **Intervenção farmacêutica na Acne vulgaris**. 2017. 65f. Monografia apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Disponível em:
<https://eg.uc.pt/bitstream/10316/83793/1/Sara%20Maricato%20Final.pdf>. Acesso em: fev/2023.
5. BERNARDO, F. Patients admitted to a triage dermatology clinic at a tertiary hospital in São Paulo, Brazil. **An Bras Dermatol**. 2016;91(3):318-25.
6. PRUNIEAS, MMA. Dermatology in black skin. **An Bras Dermatol**. 2008;83(1):7-20
7. ALVES, M. S. I. O cuidado diferenciado da enfermagem com a pele do neonato na unidade de terapia intensiva. **Rev. eletrôn. atualiza saúde**. Salvador, v3, n.3, p.92- 100, 2023. Disponível em:
<https://atualizarevista.com.br/article/o-cuidado-dife...> Acesso em: fev/2023.
8. GHELLERE, Ingrid Cristina. A pele e o Melasma: prevenção e tratamento na gravidez. **Bws Journal**, [s. l], v. 3, p. 1-12, fev. 2020. Disponível em:
<https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/72/55>. Acesso em: fev/2023.
9. SCHORRO, Jéssica. **Influência de diferentes ativos em formulações de produtos dermocosméticos com fator de proteção solar**. 2016. 14f. disponível em:
<https://www.brazilianjournals.com/index.php/brjd/article/view/10409/8700>. Acesso em: jan/2023.

10. MEIRELES, Isabela Barbosa. **Feridas**: Fundamentos e atualizações em Enfermagem – Volume I, Ed. Yendis- São Paulo, 2017.
11. D'ANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. **Anatomia humana, sistêmica e segmentar**. Editora Atheneu. São Paulo, 2018.
12. FANTINE, FT, Almeida Junior HL, Duquia RP, Souza PRM, Breunig JA. Acne scars in 18-year-old male adolescents: a population-based study of prevalence and associated factors. **An Bras Dermatol**. 2016;91(3):291-95
13. CÂNDIDO, L. C. **Nova abordagem no tratamento de feridas**. São Paulo: ed. SENAC, 2015.
14. CAVALCANTE, Manuella. **Aplicação da análise de componentes principais na identificação de pele**. 79f. 2017. Dissertação de Mestrado submetida à Coordenação do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
15. COSTA, Inês Vieira da; VELHO, Glória Maria Cardoso da Cunha. Acne vulgar no adulto. **Journal Of The Portuguese Society Of Dermatology And Venereology**, [S.L.], v. 76, n. 3, p. 299-312, 5 out. 2018. Portuguese Society of Dermatology and Venereology. <http://dx.doi.org/10.29021/spdv.76.3.953>
Acesso em: fev/2023.
16. MASSUIA, F.A. O. et al. Intervenção Fisioterapêutica em Comedões abertos e fechados na Acne Vulgar. **Revista Científica Inspirar**. Vol. 1 n.3, 2015.
Disponível em: <https://www.inspirar.com.br> > revista > intervencao-fis...
Acesso em: jan/2023.
17. FONSECA, Ana Flávia Santo. Guerra, Mariana Nogueira Amaral. **Uso de cosméticos no rejuvenescimento facial**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2017. 26f. Disponível em:
[https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/359/1/TCC%20Uso%](https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/359/1/TCC%20Uso%20de%20Cosmeticos%20no%20Rejuvenescimento%20Facial.pdf)

20de%20Cosmec%3%aauticos%20no%20Rejuvenescimento%20Facial_ver
s%3%a3o %20final.pdf Acesso em: jan/2023.

18. MINELLI, L. Acne Vulgar. **Revista Semina:** Ciências Sociais e Humanas. Rio de Janeiro Vol.1 n.2,2018. Disponível em:
<<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/7197>
Acesso em: fev/2023.
19. REESE, Renato Teodoro; FURTADO, Yvone Alves de Lima. Transtornos de ansiedade. Revista Brasileira de Medicina, v. 66, n. 11, p. 365-374, 2009.
20. BRENNER, Fabiane Mulinari et al. ACNE: UM TRATAMENTO PARA CADA PACIENTE. **Revista de Ciências Médicas**, Campinas, v. 15, n. 6, p. 257-266, 14 nov. 2015. Disponível em:
<https://seer.sis.puccampinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/1117/109> Acesso em: jan/2023.
21. MARTÌN. J.P. **Acnés**. Dermatologia Pediátrica Gollnick y cols. Vol.49 n. 1 Caracas. 2000. Disponível em:
<<http://www.dermatologiapediatrica.net/portal/content/view/77/73/>>
Acesso em: mar/2023
22. GONÇALVES, S.M.F. **Acne:** Ativos Dermatológicos. São Paulo,2018.
23. CURI, F.S. **Modelo de impedância de ordem fracional para a resposta inflamatória cutânea.** – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2011. Disponível em: http://www.peb.ufrj.br/teses/Tese0140_2011_06_29.pdf. Acesso em: fev/2023.
24. SARRUF, Fernanda Daudet et al. ACNE VULGAR: ASPECTOS GERAIS E ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE TRATAMENTO. **Bws Journal**, [s. l], v. 3, p. 1-13, 19 out. 2020. Disponível em:
<https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/125/77>. Acesso em: jan/2023.

25. FIGUEIREDO, A. et al. Avaliação e tratamento do doente com acne – Parte II: Tratamento tópico, sistêmico e cirúrgico, tratamento da acne na grávida, algoritmo terapêutico. **Rev Port Clin Geral**. 2011 Jan-Feb;27: 66-76.
Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpcg/v27n1/v27n1a12.pdf>.
Acesso em: jan/2023
26. HASSUN, M.; LEÃO, N. C. **Pele**: estrutura, propriedades e envelhecimento. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: SENAC, 2018. Lauermann FT, Almeida Junior HL, Duquia RP, Souza PRM, Breunig JA. Acne scars in 18-year-old male adolescents: a population-based study of prevalence and associated factors. *An Bras Dermatol*. 2016;91(3):291-95
27. SANTOS, S.M.F. **Acne**. São Paulo, 2013.
28. SILVA, Flávio Martinez; GOULART, Flávia Cristina; LAZARINI, Carlos Alberto. Caracterização da prática de automedicação e fatores associados entre universitários do curso de Enfermagem. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 16, n. 3, p. 644-51, 2013.
29. ARRAIS, Paulo Sérgio D. et. al. **Perfil da Automedicação no Brasil**. São Paulo: Revista Saúde Pública, 2019.
30. MARIN, D. V. S. Acne na Adolescência. **Revista Adolescência e Saúde**, Paraná, vol.1 n.2, 2013.
31. MENESES, C.; BOUZAS, I. Acne Vulgar e a Adolescência. **Revista Adolescência e Saúde**. vol.6 n.3, Rio de Janeiro 2019. Disponível em: <http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=16>. Acesso em: fev/2023.
32. MONTAGNER, S.; COSTA A. **Diretrizes Modernas no Tratamento da Acne Vulgar**: da abordagem inicial a manutenção dos benefícios clínicos. p.2007. Artigo de revisão, (Universidade Católica de São Paulo) São Paulo, Ano 2010. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/resource/lil-600136> Acesso em: JAN/2023.

33. MACHADO, Daiane Borges; SANTOS, Darci Neves dos. Suicídio no Brasil, de 2000 a 2012. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 64, p. 45-54, 2015.
34. PIANA, Mariana; SCOTTI, Gisele. Atenção Farmacêutica em dermatologia: fármacos e antiacnêicos, **Revista Saúde** (Santa Maria) Vol. 36, n. 2, jul./ dez. 2014, p.39-53. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/2488> Acesso em: jan/2023.
35. FREITAS, Tomás Esteves Caseiro Mendes de. **Opções terapêuticas farmacológicas na acne vulgar**. Porto, [s. l], p. 1-36, abr. 2020. Disponível em: <https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/127973/2/410012.pdf> Acesso em: fev/2023.
36. ARRUDA LHF. A prospective, randomized, open comparative study to evaluate safety and efficacy of blue light treatment versus topical benzoyl peroxide 5% formulation in patients with acne grades II and III. **An Bras Dermatol**. 2009;84(5):463-8
37. BRITO, M. F. M et al. Avaliação dos efeitos adversos clínicos e alterações laboratoriais em pacientes com acne vulgar tratados com isotretinoína oral. **An. Bras. Dermatol**, Rio de Janeiro, v. 85, n. 3, June 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abd/v85n3/a06v85n3.pdf>. Acesso em: jan/2023.
38. BRASIL. Ministério da Saúde. **Tratamento de trauma na face**. 2010.
39. MONTEIRO, E.O. Acne e Foto proteção. **Revista RBM Especial Dermatologia**. São Paulo, vol. 66, 2019. Disponível em: <http://www.monreirajr.com.br/revistas.asp?fases=r0038id_materia=4836>. Acesso em: fev/2023.
40. BAGATIN, E.; COSTA, C.S.; MARTIMBIANCO, A.L.; SILVA, E.M.; LÚCIO, M.M.; MAGIN, P.; et al. Oral isotretinoin for acne. Cochrane Database. **Syst Rev**. 2018;11. CD009435. 41. Disponível em:

<http://www.anaisdedermatologia.org.br/index.php?p=revista&tipo=pdf-simple&pii=S2666275220303118> Acesso em: jan/2023

41. NIWA, A. B. M.; NASCIMENTO D. S; OSÓRIO, N. Fractional Laser Treatment. **Revista Brasileira de Medicina**. Vol. 65. São Paulo. 2008. Disponível em: <<http://www.pesquisa.bvsalud.org/regional/resources...>> Acesso em JAN/2023.

1 Graduanda do Surso de Farmácia pelo Instituto Florence de São Luís/Ma

2 Orientadora – Instituto Florence – São Luis/Ma

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil